

APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE “MORAIS” E “KLUYVER” PARA ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE DE MERCADO

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 10/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10645577

Rogério dos Santos Morais, Alexandre Vieira da Silva, Débora Maria Moreno Luzia, Diogo Rosa da Silva, Flávia Chaves Valentim Rodrigues, Frederico Imbelloni Bernardes, Jair Rottini, José Dirnece Paes Tavares, Sérgio Ferreira da Silva, Sidnei Messias Rodrigues

RESUMO

Neste trabalho, propõe-se apresentar os Métodos de “Morais” e ou “Kluyver” que interferem diretamente na determinação do nível de atratividade e competitividade do negócio. Mostra-se, ainda, como ocorre, na prática, a análise dos concorrentes. Nesta pesquisa, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica. Os resultados possibilitam a apresentação dos métodos para quantificar os fatores estratégicos e definir o nível de competitividade e atratividade em um segmento de negócio, onde os gestores de negócios podem se apoiar nos métodos para poderem pesquisar segmentos de negócio e que os auxiliarão nas tomadas de decisões, além da obtenção de informações sobre como ocorre o processo de análise dos concorrentes em setores com concorrência.

Palavras-chave: Método de análise, estratégia, estratégico, negócio.

1 INTRODUÇÃO

A análise de mercado requer o uso das cinco forças competitivas de Porter e acrescentam mais seis fatores estratégicos adicionais como: concorrência internacional; clientes atuais e potenciais, ligados à participação de mercado; posicionamento de mercado; concentração em atividades; adoção de estratégias corporativas na gestão da cadeia de suprimentos e inovações tecnológicas; fatores não dependentes do mercado, como arranjos sociais, políticos e legais, para que se tenha maior confiabilidade dos resultados (KLUYVER e PEARCE, 2010).

Wang (2009) e Lee (2012) em suas pesquisas literárias e de campo, com empresários e executivos mostraram que as “cinco forças de Porter” têm um foco muito qualitativo, estreito e sugerem novos fatores estratégicos que estejam envolvidos com ambiente de negócios, organização empresarial e gestão mostrando ser mais aplicável para determinar o sucesso do negócio. Ainda Wang destacou que a força estratégica central está na liderança dos gestores empresariais que tem que abraçar o empreendedorismo e a inovação tecnológica para navegar quaisquer águas econômicas desafiadoras.

Camison e Villar-Lopes (2014) confirmaram em pesquisas que desenvolvimento da capacidade de inovação tecnológica de produtos e processos como um fator estratégico pode levar a organização a um desempenho superior aos seus rivais.

Por sua vez, Hooley, Piercy e Nicouland (2011) enfatizam o posicionamento competitivo como fator estratégico que deve ser analisado pelos gestores nas decisões que envolvem estratégias fortes de mercado. A ótica aprimorada da gestão estratégica mostra-se primordialmente importante em organizações comprometidas com resultados constantes.

Samuel (2011) afirma que o fator da gestão da cadeia de suprimentos tem cada vez mais assumido uma posição de destaque entre os estratégicos e que ao longo dos últimos dez anos as empresas tem cada vez mais implementado a gestão da cadeia de suprimentos como um diferencial competitivo em suas organizações na busca de maiores lucros.

Alerta Ferrel (2009) que todas as organizações que têm como objetivo lucros precisam de plano efetivo, pensamento sistêmico apurado e estratégia bem estruturada para que tenham mais eficiência. Por outro lado, Zaccarelli (2012) enfatiza que os gestores estratégicos não conseguem ter visão sistêmica mais apurada dos detalhes que acontecem em função das ações e das reações da concorrência na prática, além da estrutura dos fatores estratégicos, como diferenciação, liderança de custos, poder dos fornecedores, poder do cliente, posicionamento competitivo, rivalidade de produtos iguais, rivalidade de produtos substitutos.

Uma estratégia bem estruturada é dependente de pensamento sistêmico detalhado dos fatores estratégicos, por meio do qual os gestores percebem o que ocorre na organização, nos concorrentes diretos, indiretos e futuros concorrentes que chegarão para competir no setor alvo. Os gestores, geralmente, estão envolvidos, no cotidiano, com enormes cargas de trabalho. É possível que o pensamento sistêmico não esteja adequado em função do tempo disponível e até mesmo pelo fato de que muitos não tenham percepção apurada para notar os deslocamentos e os fluxos estratégicos ocorrendo (PORTER, 2009).

Ressaltam Singh e Deshmukh (2008) que um método estruturado de análise através de fatores estratégicos mais amplos é imprescindível. Tamanha importância de se compreender melhor os fatores estratégicos que Zaccarelli (2012) afirma que qualquer mudança em qualquer uma das forças estratégicas competitivas detectadas em uma análise mercadológica requer que o negócio seja reavaliado na sua totalidade.

A administração das forças estratégicas tem relação direta com o desempenho dos negócios; desta maneira, é fundamental pensar nos fatores estratégicos, como poder dos entrantes, poder de saída, poder de negociação, rivalidade de iguais, rivalidade de produtos substitutos, posicionamento, gestão da cadeia de suprimentos, inovação tecnológica (KLUYVER e PEARCE, 2010). Por conseguinte Singh e Deshmukh (2008) e Lee (2012) são contundentes em afirmar a necessidade de se criar um quadro organizado e estruturado para quantificar os fatores estratégicos de competitividade através de pesquisa e análise que permita uma visão dos diferentes resultados dos estudos através de uma abordagem holística sejam integrados e apresentados de forma coerente. Revela Morgan (2012) que, além de permitir maior integração dos conhecimentos gerados, um quadro quantitativo também deve ser útil na identificação de fatores estratégicos prioritários para atenção dos gestores.

Pode-se verificar que a estratégia competitiva deve surgir de uma compreensão sofisticada dos fatores estratégicos que determinam a atratividade de uma organização em um determinado setor (PORTER, 2005).

Para Singh e Deshmukh (2008), em suas pesquisas sobre a literatura desse assunto, se demonstrara insuficiência das principais estratégias dos autores concentrada de forma holística, quantificada, organizada e estruturada, em uma ferramenta de gestão estratégica para análise de um setor de negócios e assim permitindo uma aferição estratégica para melhoria contínua.

O problema das pesquisas está na forma de gestão das estratégias competitivas, na prática, apresentação de métodos de análise de mercado.

1.1. Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é apresentar dois métodos de análise e de pesquisa para determinar o nível de atratividade de um segmento de

negócio.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Método Qualitativo para Análise de Setor de Kluyver e Pearce

O objetivo deste método é segmentar estratégia, definir o público alvo e posicionar, que é o processo de dividir um setor ou mercado em segmentos relativamente homogêneos, minimamente sobrepostos e análise dos concorrentes que se beneficiam de estratégias distintas (KLUYVER e PEARCE, 2010). No Quadro 1, demonstra-se a sequência de análise de pesquisas para divisão dos setores, desde a identificação de cada segmento, até a seleção e desenvolvimento de um posicionamento de mercado mais atraente.

Quadro 1– Segmentação Estratégica, Definição do Alvo e Posicionamento

Número	Sequência	As seis etapas da segmentação
1	Segmentação	Identificar a segmentação
2	Segmentação	Desenvolver perfis de segmento
3	Definição de alvo	Avaliar a atratividade do segmento
4	Definição de alvo	Selecionar segmentos(s)-alvo
5	Posicionamento	Identificar possíveis posicionamentos
6	Posicionamento	Selecionar e desenvolver

Fonte: Kluyver e Pearce (2010)

2.2 MÉTODO DE DETERMINAR O NÍVEL DE COMPETITIVIDADE E ATRATIVIDADE DE UM SETOR DE NEGÓCIO

Nesta seção, exibe-se a sequência para se chegar à apresentação da proposta de um método para determinação do nível de atratividade de um determinado segmento econômico.

Primeiro: demonstração de uma síntese dos 10 fatores estratégicos competitivos.

Segundo: apresentação de um de um guia preliminar para quantificar os 10 fatores estratégicos, em que os seis primeiros fatores estão apoiados nas referências Zaccarelli (2012) e Porter (2009).

O método preliminar auxilia os gestores estratégicos organizacionais para composição quantitativa de cada fator estratégico, os valores a serem encontrados são dependentes de uma pesquisa de campo e são transferidos para tabela final, que determinará o nível de atratividade de um setor de negócio.

O resultado de cada fator a ser proposto de forma definitiva subsidiará a análise da pertinência dos fatores e pesos.

Terceiro: demonstração da final de um método de determinação do nível de atratividade de um segmento de negócios, que recebe valores do guia preliminar citado no parágrafo acima.

2.2.2 Principais Fatores Estratégicos Competitivos

Os diversos autores pesquisados tratam de algum tipo de estratégia predominante. Nesse sentido, a partir do que os autores clássicos enfatizam, e com o intuito de facilitar o entendimento do que foi coletado

na revisão da literatura, foi elaborado o Quadro 02, que contém um resumo das estratégias, autores, assuntos tratados e ano de publicação.

Quadro 02– Principais Fatores Estratégicos Citados pelos Autores Clássicos

	Estratégias	Clássico (s)	Resumo dos Assuntos	Ano
01	Poder dos entrantes	Michael E. Porter Zaccarelli	Quanto maior a dificuldade de entrada em um negócio, menor a concorrência.	2009 2012
02	Poder de saída	Michael E. Porter Zaccarelli	A facilidade de vender um negócio sinaliza que o negócio é bom, e negócio bom muitas pessoas querem comprar.	2009 2012
03	Poder de negociação dos	Michael E. Porter Zaccarelli	Quanto maior o poder do	2009 2012

	fornecedores		fornecedor, menor serão as condições especiais à empresa compradora.	
04	Poder de negociação dos clientes	Michael E. Porter Zaccarelli	Quanto maior o poder de negociação do cliente, pior para empresa, pois ele pode impor o preço de compra.	2009 2012
05	Rivalidade de produtos iguais	Michael E. Porter Zaccarelli	Quanto maior o número de produtos iguais competindo no mesmo mercado, maior a concorrência.	2009 2012
06	Rivalidade de produtos	Michael E. Porter Zaccarelli	Quanto maior o número de	2009 2012

	substitutos		produtos substitutos, maior a concorrência.	
07	Rivalidade de produtos internacionais	D'Aveni	Quanto maior a concorrência internacional, maior a competitividade.	2010
08	Posicionamento de mercado	Henry Mintzberg Graham Hooley	Quanto melhor o posicionamento do produto, menor a concorrência naquele posicionamento.	2011
09	Gestão da cadeia de suprimentos	Donald J. Bowersox Samuel	Quanto melhor a estratégia de gestão da cadeia de suprimentos, melhor a	2007 2011

			competitividade.	
10	Inovação tecnológica	D'Aveni	Dependendo do negócio, quanto maior a capacidade de inovação tecnológica, melhor a rentabilidade.	2011

Fonte: Morais, 2019

Na próxima seção, apresentam-se quadros com questões como guia para pesquisas de campo com os gestores estratégicos das organizações para se quantificar cada fator estratégico citado no Quadro 02. O que será exposto na sequência foi desenvolvido com um fator estratégico e questões de pesquisa com base em autores especialistas em cada assunto.

3 METODOLOGIA

Para atender os objetivos, neste trabalho, utilizou-se, a pesquisa bibliográfica. Gil (2010) compreende que a intenção é aprimorar ideias e/ou descobertas por meio de levantamento bibliográfico e análise de exemplos. Explica Medeiros (2010) que, na pesquisa bibliográfica, levanta-se a literatura pertinente ao assunto abordado no estudo.

4 RESULTADOS

Os resultados obtidos através do estudo, descritos a seguir, apresentam os métodos de pesquisa e caracterizam da competitividade e atratividade:

4.1 Método de Kluyver

Ainda Kluyver e Pearce demonstram mais o quadro 3, para analisar os concorrentes imediatos, devem ser seguidas as questões propostas, respondendo às cinco perguntas-chave.

Quadro 3 – Análise dos Concorrentes

Número	Perguntas-chave para analisar concorrentes imediatos
1	Quem são os concorrentes diretos de nossa empresa agora e num futuro próximo?
2	Quais são os principais pontos fortes e fracos deles?
3	Como eles se comportaram no passado?
4	Como eles devem se comportar no futuro?
5	Como as ações dos concorrentes podem afetar nosso setor e empresa?

Fonte: Kluyver e Pearce (2010)

É importante para o desenvolvimento estratégico adquirir um entendimento robusto dos competidores diretos e o que motiva seu comportamento competitivo (KLUYER e PEARCE, 2010).

4.2. Método Preliminar para Avaliação de Cada Fator Estratégico

Nesta seção serão apresentados 10 quadros, um para cada fator estratégico predominante, com os aspectos relacionados com a composição de cada fator para se usar como uma ferramenta de pesquisa de campo e assim compor os resultados de todos os quadros preliminares, com uso estatístico da mediana.

Síntese dos passos do método:

Passo a: Medição via quadros preliminares dos 10 fatores estratégicos

Passo b: Consolidação na Tabela 1 de nível de competitividade, atratividade e capacidade relativa de gerar lucro.

O método de análise preliminar para quantificação de cada fator estratégico é ferramenta ou guia para ajudar a se obter maior precisão do valor de cada fator competitivo. Os valores a serem atribuídos nos quadros vão de 1 a 5 e avaliam vários aspectos referentes à composição da mediana final para cada fator competitivo.

Acentua Pádua (2011) que as experiências indicam “que o uso da escala de 1 a 5 é suficiente para o levantamento de resultados confiáveis” neste tipo de análise. Os resultados finais dos quadros e tabelas a seguir serão apresentados por meio da mediana, em função de ser uma medida central que separa a metade inferior da amostra.

Para Crespo (2013) a mediana é uma medida central, um número que caracteriza variável de tal forma que este número de um grupo de dados ordenados separa a metade inferior da amostra, população ou distribuição de probabilidade.

4.2.1. Método de Pesquisa para Análise e Quantificação da Barreira de Entrada

O fator barreira de entrada está relacionado com os obstáculos encontrados pelos empreendedores para entrar em determinado negócio. Quanto menor a dificuldade de entrar em determinado negócio, mais aumenta o nível competitivo e, por consequência, diminui a atratividade do negócio (PORTER, 2009). No Quadro 4 o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade, para uma organização cuja competitividade não é nem beneficiada e nem prejudicada, pelo fator em consideração cabe a nota 3, para uma possível

vantagem competitiva no setor. Quanto maior a barreira de entrada no negócio, maior será a pontuação.

Quadro 4 – Quantificação do fator barreira de entrada

	Termos relacionados com a composição do fator estratégico da barreira de entrada	Descrição detalhada de cada aspecto ligado ao fator estratégico da barreira de entrada	Quantificação (1 a 5)
1	Investimento	Quanto maior o investimento, maior a dificuldade de novos concorrentes, maior a pontuação.	
2	Marca forte	A facilidade de adquirir conceituada marca facilita a entrada de novos concorrentes. Quanto maior a facilidade, menor a pontuação.	

3	Normas burocráticas para entrada no negócio	Quanto mais fácil atender à burocracia, maior a facilidade na entrada de novos concorrentes. Quanto mais burocrático for para entrar no negócio, maior a pontuação.	
4	Mudança de fornecedor	Quanto mais fácil mudar de fornecedor, menor a pontuação.	
5	Aspectos peculiares	Quanto mais aspectos peculiares existirem dificultando a entrada no negócio, maior a pontuação.	
		Resultado final: mediana.	

Fonte: Baseado em Porter (2009) e Zaccarelli (2012).

Deve ser dada maior atenção na atribuição dos valores desses aspectos, pois quanto maior o valor atribuído, maior a barreira de entrada.

4.2.2. Método de Pesquisa para Análise e Quantificação da Barreira de Saída

A barreira de saída está pautada nos obstáculos encontrados pelos empreendedores quando tentam vender a empresa e/ou encerrar as atividades, pois, quanto maior a dificuldade para vender uma empresa, maior o nível competitivo e, por consequência, menor será a atratividade. O negócio com menor competitividade é, geralmente, mais atrativo e disso decorre a facilidade de vender a empresa (PORTER, 2009). Neste quadro o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor. É imprescindível atentar-se à atribuição desses valores, visto que quanto maior o valor atribuído, menor a barreira de saída (Quadro 5).

Quadro 5 – Quantificação da Barreira de Saída

	Termos relacionados com a composição do fator estratégico da barreira de saída	Descrição detalhada dos aspectos referentes à composição do fator estratégico da barreira de saída	Quantificação (1 a 5)
1	Número de concorrentes	O número elevado de concorrentes em determinado setor pode	

		<p>dificultar a venda da empresa.</p> <p>Quanto menor a concorrência no setor, maior a pontuação.</p>	
2	<p>Tempo de recuperação dos investimentos</p>	<p>Quanto mais difícil for para o empreendedor recuperar os investimentos feitos na empresa, no encerramento das atividades, mais difícil de vendê-la ou fechá-la.</p> <p>Quanto mais fácil recuperar os investimentos feitos, maior a pontuação.</p>	
3	<p>Dificuldades financeiras para fechamento da empresa</p>	<p>Quanto menor a dificuldade em assumir os custos, maior a pontuação.</p>	
4	<p>Restrições legais e sociais</p>	<p>Quanto menores as</p>	

	para o fechamento da empresa	restrições, maior a pontuação.	
5	Aspectos emocionais do proprietário	Aspectos emocionais do proprietário para encerramento da empresa. Quanto maiores os aspectos emocionais, maior a pontuação.	
		Resultado final: mediana	

Fonte: Baseado em Porter (2009) e Zaccarelli (2012).

As barreiras de saída referem-se ao risco inerente ao negócio. Quanto maiores as barreiras de saída, maior o risco que uma empresa apresenta. Quanto menores as barreiras de saída, menor o risco de a empresa se desligar desse setor (CECCONELLO; AJZENTAL, 2008).

4.2.3. Método de Pesquisa para Análise e Quantificação do Posicionamento de Mercado

O posicionamento de mercado estratégico refere-se à posição que a empresa e o produto ocupam na percepção do cliente (HASSAN, 2012). Neste quadro o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor. Quanto melhor o posicionamento ocupado, melhor a pontuação; quanto pior o

posicionamento e a dificuldade em se reposicionar, menor a pontuação (Quadro 6).

Quadro 6 – Quantificação do Fator de Posicionamento de Mercado

	Termos relacionados à composição de posicionamento estratégico	Descrição detalhada dos aspectos referentes à composição do fator de posicionamento estratégico	Quantificação (1 a 5)
1	Grande número de concorrentes na mesma posição	Quanto maior o número de concorrentes no mesmo posicionamento, menor deverá ser a pontuação.	
2	Melhor posicionamento atual em relação aos concorrentes	A pontuação deverá ser maior.	
3	Potencial alto para atender posicionamento	A pontuação deverá ser maior.	
4	Baixo número de concorrentes	Menor o número de concorrentes no	

		mesmo posicionamento . Margens de lucro serão altas. A pontuação deverá ser maior.	
5	Mercado em crescimento	Ajuda na afirmação do posicionamento . Pontuação maior	
6	Liderança tecnológica protegida	Se sim, a pontuação deverá ser alta	
		Resultado final: mediana	

Fonte: Baseado em Hooley, Piercy e Nicouland (2011).

“O negócio com melhor posição de competitividade é, na maioria das vezes, mais atrativo e, conseqüentemente, é mais rentável” (HOOLEY; PIERCY; NICOULAND, 2011, p. 391).

4.2.4. Método de Pesquisa para Analisar e Quantificar a Competitividade do Poder dos Clientes Atuais

A medição, neste fator, está no poder de compra dos clientes em relação ao poder da empresa.

Quando o cliente tem poder de negociação, consegue melhorar o preço e as condições de compra. A empresa se vê, muitas vezes, na posição de aceitar, pois, se assim não o fizer, o cliente terá muita facilidade em trocar de fornecedor (GHAZAVI e CHERAGHALI, 2013).

Neste quadro o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor.

Quanto menor o poder do cliente, menor o nível competitivo e, por consequência, melhor a atratividade do negócio (PORTER, 2009).

Quanto menor o poder dos clientes nas compras, melhor a pontuação, quanto melhor a pontuação encontrada no final do quadro, aumenta a possível vantagem competitiva no fator em relação a seus concorrentes, como detalhado a seguir no Quadro 7.

Quadro 7 – Quantificação do Fator de Poder de Negociação dos Clientes

	Termos relacionados à composição de poder de negociação dos clientes	Aspectos referentes à composição do fator de poder de negociação dos clientes	Quantificação (1 a 5)
1	Opções de escolha do cliente	Poucas empresas vendedoras, menor o poder do cliente na negociação, por falta de opções na escolha. Quanto menor a opção de escolha dos clientes, maior pontuação.	

2	Empresas com prazos curtos para negociação	<p>As empresas trabalham com produtos com prazos curtos para negociação ou que não podem ser estocados, e a empresa se vê na situação de negociar rapidamente, o que é ruim para o empresário.</p> <p>Se a empresa estiver na situação de ter que negociar rapidamente, menor a pontuação.</p>	
3	Fraco poder de compra cliente	<p>Situação boa para o empreendedor se o poder do cliente é fraco em relação à empresa vendedora; o cliente compra pouco e não tem condições financeiras de impor nada na negociação.</p> <p>O poder do cliente é fraco, maior pontuação.</p>	
4	Possibilidade de blefe do cliente em função da concorrência	<p>Forte concorrência pode facilitar ao cliente blefar nas negociações.</p> <p>Maior possibilidade de blefe, menor pontuação</p>	
5	Custos na renegociação	<p>Quanto maiores os custos na renegociação com o cliente, pior para o negócio.</p> <p>Quanto maiores os custos na renegociação com cliente, menor a pontuação</p>	

		Resultado final: mediana.	
--	--	----------------------------------	--

Fonte: Baseado em Porter (2009) e Zaccarelli (2012).

Quanto menor o poder do cliente na negociação, maior será a pontuação.

4.2.5. Método de Pesquisa para Análise e Quantificação da Rivalidade Atual

A medição deste fator está na competitividade entre as empresas existentes no mercado.

Neste quadro o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor.

Quanto menor a concorrência, menor será o nível competitivo e, por consequência, melhor será a atratividade do negócio (PORTER, 2009), como verificado no Quadro 8.

Quadro 8 – Quantificação do Fator de Rivalidade

	Termos relacionados à composição de rivalidade atual	Aspectos referentes ao fator de rivalidade atual	Quantificação (1 a 5)
1	Equilíbrio na concorrência	Quanto mais equilibrados na competição os concorrentes forem, maior será a competitividad	

		<p>e e menos atrativo será o negócio.</p> <p>Quanto mais equilibrada a competição, menor a pontuação.</p>	
2	Mercado estagnado	<p>Estagnação do mercado, mercados estagnados ou com lento crescimento tendem a ter maior concorrência.</p> <p>Quanto maior a estagnação ou lentidão, menor a pontuação.</p>	
3	Custos fixos	<p>Custos fixos altos em relação ao lucro líquido é sinal de maior concorrência no setor.</p> <p>Quanto maiores os custos em relação aos lucros, menor a pontuação.</p>	

4	Diferenciação	<p>Pouca diferenciação entre concorrentes aumenta a competição. Quanto menor a diferenciação, menor pontuação.</p>	
5	Ociosidade da empresa	<p>Se a capacidade ociosa das empresas for grande por demanda, maior será a disputa, e, por consequência, maior a concorrência. Quanto maior a ociosidade, menor a pontuação.</p>	
		Resultado final: mediana	

Fonte: Baseado em Hooley, Piercy e Nicouland (2011) e Zaccarelli (2012). Quanto menor a competitividade entre as empresas atuais, maior a pontuação.

4.2.6. Método de Pesquisa para Análise e Quantificação da Rivalidade dos Produtos Internacionais

A medição deste fator está na competitividade entre as empresas existentes no mercado. Quanto menor a concorrência, menor será o nível competitivo e, por consequência, melhor será a atratividade do negócio (PORTER, 2009). Neste quadro o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor. Quanto menor a competitividade de produtos internacionais, maior a pontuação final (Quadro 9).

Quadro 9 – Quantificação do Fator de Rivalidade Com Produtos Internacionais

	Termos relacionados à composição da rivalidade dos produtos internacionais	Aspectos referentes ao fator de rivalidade com produtos internacionais	Quantificação (1 a 5)
1	Recursos naturais e tecnológicos	Os recursos naturais e avanços tecnológicos são fatores para desenvolvimento do produto. Se os recursos e avanços forem únicos, maior a pontuação.	

2	Tempo de entrega	<p>O prazo de entrega dos produtos internacionais rivais.</p> <p>Quanto maior o prazo de entrega dos produtos internacionais rivais, maior a pontuação.</p>	
3	Relacionamentos com canais e representantes	<p>O sucesso nas transações internacionais é dependente de fortes relacionamentos com canais de distribuição e representantes de vendas.</p> <p>Quanto melhor o relacionamento, melhor pontuação.</p>	
4	Quantidade de concorrentes	<p>Quanto maior a quantidade de rivais internacionais competindo</p>	

		<p>com nacionais, mais complicado para atingir as metas.</p> <p>Quanto maior o número de produtos internacionais competindo, menor a pontuação</p>	
5	Regulamentações tributárias	<p>As regulamentações tributárias são fatores que dificultam as negociações.</p> <p>Quanto mais difícil for a adaptação das empresas, menor a pontuação.</p>	
6	Garantias	<p>Quanto maiores as garantias de abastecimento e desenvolvimento dos produtos internacionais dos rivais,</p>	

		menor a pontuação.	
		Resultado final: mediana.	

Fonte: Baseado em Cavusgil, Knight e Roisenberg (2010) e Hooley, Piercy e Nicouland (2011).

A medição neste fator está relacionada aos produtos internacionais que interferem na competitividade nacional. Quanto menor a interferência da concorrência com produtos internacionais, menor o nível competitivo e, por consequência, melhor a atratividade do negócio (D'AVENI, 2010).

4.2.7. Método de Pesquisa para Análise e Quantificação do Poder do Fornecedor Interferindo na Competição

Este fator estratégico tem relação direta com o poder do fornecedor na negociação.

Um fornecedor com muito poder na negociação tende a vender com maiores preços e sem condições especiais, principalmente quando negocia com empresas que compram pouco, sem poder de negociação, e nesse cenário têm sérias dificuldades estratégicas (PORTER, 2009).

Neste quadro o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor.

Quanto menor o poder de negociação dos fornecedores, maior será o valor final apresentado no Quadro 10

Quadro 10 – Quantificação do Fator do Poder de Negociação do Fornecedor

	Termos relacionados à composição do poder do fornecedor	Aspectos referentes à composição do fator de poder do fornecedor interferindo na competição	Quantificação (1 a 5)
1	Muitos fornecedores e poucos compradores	Se muitos fornecedores oferecem condições parecidas ao número pequeno de compradores concorrentes, maior a pontuação.	
2	Prazo de pagamento do fornecedor	Se os prazos de pagamentos dos fornecedores são curtos e rígidos para fechar negócio, o poder da empresa na negociação será baixo. Se o poder da empresa é	

		baixo, menor a pontuação	
3	Prazo de entrega do fornecedor	Se o fornecedor vende para seus rivais e tem prazo curto na entrega, menor a pontuação	
4	Poder da empresa	Se o poder de compra da empresa é grande em relação ao fornecedor, a empresa será melhor na negociação. Poder da empresa é grande, pontuação maior	
5	Custos de negociação	Quanto maiores os custos na negociação, maior será o empenho para obter vantagens sobre os fornecedores. Quanto maiores	

		os custos, menor a pontuação	
6	Parceria com fornecedor	A empresa tem privilégios de parcerias com fornecedores estratégicos em relação seus concorrentes? Quanto maior os privilégios da empresa em parcerias com seus fornecedores estratégicos, maior pontuação.	
7	Blefes na Negociação	Se empresa tem maiores possibilidades de blefes nas negociações, maior a pontuação	
		Resultado final: mediana	

Fonte: Baseado em Kluyver e Pearce (2010);Porter (2009); Zaccarelli (2012).

4.2.8. Método de Pesquisa para Análise e Quantificação da Gestão da Cadeia de Suprimentos Interferindo na Gestão Estratégica

Neste quadro o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor.

Quanto maior o poder organizacional no fator de gestão da cadeia de suprimentos em relação aos concorrentes, maior valor final no Quadro 11.

Quadro 11 – Quantificação do Fator de Gestão da Cadeia de Suprimentos

	Termos relacionados à composição da gestão da cadeia de suprimentos	Aspectos referentes à composição do fator gestão da cadeia de suprimentos	Quantificação (1 a 5)
1	Custos de estoque	Quanto menores os custos de estoque em relação aos concorrentes, melhor a margem de contribuição. Quanto menores os custos com estoque, melhor a pontuação.	
2	Tempo de entrega dos fornecedores	Quanto menor o tempo de entrega dos	

		forneecedores e na quantidade exata da necessidade da empresa em relação aos seus concorrentes, maior a pontuação.	
3	Custos de transporte	Os custos de transporte podem ser o diferencial competitivo em relação aos concorrentes. Quanto menores os custos, melhor a pontuação.	
4	Gestão do transporte	Eficiência na gestão do transporte em relação aos concorrentes. Quanto melhor a eficiência, melhor a pontuação.	
5	Satisfação do cliente	Como está a satisfação dos clientes da sua	

		<p>empresa no recebimento de produtos, comparando com seus concorrentes? Quanto maior a satisfação dos clientes da sua empresa, maior a pontuação.</p>	
		<p>Resultado final: mediana.</p>	

Fonte: Baseado em Calixto, Formigoni e Stettiner (2011); Hooley, Piercy e Nicouland (2011); Kluyver e Pearce(2010).

4.2.9. Método de Pesquisa para Quantificação da Inovação Tecnológica Interferindo na Competição

Existem setores como os de telecomunicações, automotivos, eletrodomésticos, que são muito dependentes de inovações tecnológicas, e dependem de avanços tecnológicos constantes. Deve-se entender como estão esses avanços em relação aos concorrentes, pois, quanto mais tempo as empresas demorarem a promover inovações, maiores problemas competitivos elas acabarão por desenvolver (D'AVENI, 2010). No quadro o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor. Quanto maior o poder organizacional no fator de inovações tecnológicas em relação aos seus competidores, maior pontuação final no Quadro 12.

Quadro 12 – Quantificação do Fator de Inovação Tecnológica

	Termos relacionados à composição do fator inovação tecnológica	Aspectos referentes à composição do fator inovação tecnológica na competição	Quantificação (1 a 5)
1	O tempo para desenvolvimen to	O tempo para desenvolver e comercializar novo produto é menor que o da concorrência. Quanto menor o tempo, maior a pontuação.	
2	A frequência no lançamento de novos produtos	A constância no lançamento de produtos pode conter a concorrência, criar e manter posição de liderança de mercado. Quanto maior a frequência, maior pontuação.	
3	Os custos com inovações	Os custos com as inovações devem ser inferiores aos	

		<p>dos concorrentes.</p> <p>Quanto menores os custos, maior pontuação.</p>	
4	O risco	<p>O risco do negócio cresce quanto menor for a capacidade do empreendedor.</p> <p>Os riscos envolvidos são menores que os dos concorrentes.</p> <p>Quanto menores os riscos, maior pontuação</p>	
5	Programas de inovação	<p>O programa de inovação e desenvolvimento é planejado e apoiado pela cúpula da empresa ao longo do tempo.</p> <p>Quanto melhor estruturado em relação aos</p>	

		concorrentes, maior a pontuação.	
6	Desenvolvendo para mercado	Se a empresa desenvolve melhor que as concorrentes o que o mercado quer, maior a pontuação	
7	Relação entre estratégia e engenharia	Se a relação entre a engenharia de inovação e o setor estratégico da organização é boa, a pontuação é maior.	
		Resultado final: mediana	

Fonte: Baseado em (2009); Hooley, Piercy e Nicouland (2011); Kotler e Armstrong (2011).

Quanto mais rápida e eficiente a empresa agir nas inovações tecnológicas, maior será a pontuação.

4.2.10. Método de Pesquisa para Análise e Quantificação dos Produtos Substitutos Interferindo na Competição

A quantificação deste fator tem relação com a quantidade de produtos substitutos que competem no mercado. Quanto maior a quantidade de produtos substitutos, maior o nível competitivo e, por consequência, pior a atratividade do negócio (PORTER, 2009). Neste quadro o valor de quantificação número 1 significa que o fator estratégico tem pouca intensidade ou até uma possível vulnerabilidade estratégica para o negócio e o valor 5 significa que é um fator forte em intensidade para uma possível vantagem competitiva no setor. Quanto menor o número de produtos substitutos competindo no mesmo setor, menor será a pontuação final no Quadro 13.

Quadro 13 – Quantificação do Fator de Produtos Substitutos

	Termos relacionados à composição do fator produtos substitutos	Aspectos referentes à composição do fator produtos substitutos concorrentes	Quantificação (1 a 5)
1	O preço	O preço do produto substituto dos rivais é mais estratégico que o do produto principal da sua empresa. Quanto mais atraente o preço do produto substituto, menor a pontuação.	
2	Os benefícios	Os benefícios oferecidos para trabalhar com produto substituto dos concorrentes são atraentes.	

		Quanto mais benefícios, menor a pontuação	
3	Aceitação dos clientes	Aceitação dos clientes referente aos custos para trabalhar com produto substituto do concorrente. Quanto maior aceitação, menor a pontuação	
4	A confiabilidade	Quanto maior a confiabilidade e a funcionalidade do produto substituto do concorrente, menor a pontuação.	
5	Satisfação dos clientes	Quanto menor a satisfação do cliente em relação ao produto substituto do concorrente, menor a pontuação	
		Resultado final: mediana	

Fonte: Baseado em Porter (2009) e Zaccarelli (2012).

4.3. Método para Determinação do Nível de Competitividade e de Atratividade de um Segmento de Negócio

Nesta seção, os resultados finais encontrados nos quadros preliminares de cada fator apresentados acima devem ser transferidos para a Tabela 1 que, após o fechamento dos cálculos necessários, seja apresentado o nível de competitividade do setor, a atenção maior ou menor a cada fator estratégico.

Na transferência dos valores do quadro preliminar para a proposta final pode ser usado (X) ou (n°) que deve ser transferido para próxima coluna

que representa a intensidade da vantagem competitiva do fator estratégico no negócio.

As avaliações finais da Tabela 1 utilizam uma escala de 1 a 5, na qual o 1 tende a um fator estratégico de menor atratividade e o 5 tende a um fator estratégico de maior atratividade do negócio, para uma organização cuja a competitividade e atratividade não é nem beneficiada e nem prejudicada, pelo fator em consideração cabe a nota 3.

O critério do farol ou painel de Bordo, como são chamados, são utilizados na tabela 1 com as cores verde, amarela e vermelha, são utilizados para trabalhar como um “painel de atenção aos indicadores”, painel de um automóvel (indicador de velocidade, indicador de rotações do motor, indicador de temperatura do motor, indicador do nível do óleo etc.) ou como um painel de aeronave, contendo indicadores mostradores, compartimentos e, às vezes, controles; originalmente uma proteção contra as condições climáticas ou interferências do ambiente competitivo que merece atenção ou ações (KAPLAN e NORTON, 2006).

Observação sobre uso do **critério do farol**, somente após o levantamento do resultado de cada fator estratégico e que se atribuirá a cor do farol na última coluna, mantendo somente a cor indicada, **não** usar as cores restantes. Motivo, não atrapalhar a percepção do usuário da ferramenta.

Tabela 1– Quantitativo para Determinar o Nível de Atratividade

TABELA 1- QUANTITATIVO PARA DETERMINAR O NÍVEL DE ATRATIVIDADE

Fatores Estratégicos do Mercado		Negócio mais atrativo		Médio	Negócio menos atrativo		Fatores de Atenção Estratégica da Empresa	
N	Tipos:	5	4	3	2	1	Qual a Intensidade do fator na Vantagem Competitiva ou na posição privilegiada da empresa? (Nota de 0 a 5)	<p>Critério do Farol:</p> <p>A cor correta do Farol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermelho (Perigo 1 e 2) - Amarelo (Atenção 3) - Verde (Muito bom 4 e 5)
1	Barreira de entrada							4 e 5.....()
2	Barreira de saída							4 e 5.....()
3	Posicionamento de mercado							4 e 5.....()
4	Poder de compra dos Clientes atuais e potenciais.							4 e 5.....()

5	Rivalidade de produtos iguais nacionais							4 e 5.....()
								3 ()
								1 e 2. ()
6	Rivalidade de produtos iguais internacionais							4 e 5.....()
								3 ()
								1 e 2. ()
7	Poder do fornecedor							4 e 5.....()
								3 ()
								1 e 2. ()
8	Gestão da Cadeia de suprimentos							4 e 5.....()
								3 ()
								1 e 2. ()
9	Inovação Tecnológica							4 e 5.....()
								3 ()
								1 e 2. ()
10	Produto Substituto (número de produtos)							4 e 5.....()
								3 ()
								1 e 2. ()

	Resultado do Total de Pontos:	Espaço abaixo livre para observações sobre particularidades do negócio:
	Total de Pontos: - Ótima atratividade: 42 a 50 pontos. - Boa atratividade: 34 a 41 pontos - Mediana: 26 a 33 pontos - Regular Atratividade: 18 a 25 pontos - Pouco atrativo: 10 a 17 pontos
	Colocar X conforme total de Pontos acima: - Ótima atratividade:..... () - Boa atratividade:.....() - Mediana:() - Regular Atratividade:..... () - Pouco atrativo:()

Fonte: Morais, 2019.

A partir desses dados, pretende-se obter outros resultados como: pontuação que enquadrar para definir o nível de atratividade,

competitividade de cada fator; capacidade relativa de gerar lucro. Os fatores do farol, sinalizados em vermelho na Tabela 1, devem ser vistos como vulnerabilidade no negócio.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir, considerando a pesquisa bibliográfica, que os métodos de pesquisa para determinação do nível de competitividade e atratividade em um determinado segmento de negócio é relevante. Tal conclusão se dá em função da importância:

os autores que comprovam a necessidade de cada fator estratégico na determinação do nível de competitividade, atratividade e capacidade de gerar lucro de um segmento econômico;

Com os métodos de Moraes e Kluyver pode-se verificar que o nível de competitividade e de atratividade de um setor.

Este estudo proporcionou contribuições relevantes de dois modelos de pesquisa e análise da competitividade de um determinado.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CECCONELLO, A. R.; AJZENTAL, A. *A construção do plano de negócio*. São Paulo: Saraiva, 2008. 300p.

CRESPO, A. A. *Estatística fácil*. São Paulo: Saraiva, 2013. 218 p.

D'AVENI, R. A. The age of temporary advantage. *Strategic Management Journal*. v. 31, n. 13, p. 1371-85, 2010.

FERRELL, O. C. *Estratégia de marketing*. São Paulo: Cengage, 2011. 640 p.

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisas*. São Paulo: Atlas, 2010. 175 p.

HOOLEY, G.; PIERCY, N.; NICOULAND, B. *Estratégia de marketing e posicionamento competitivo*. São Paulo: Pearson, 2011. 439 p.

KAPLAN, R. S.; NORTON. *Alinhamento: utilizando o balanced scorecard para criar sinergias corporativas*. Rio de Janeiro, 2006. 360 p.

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. *Princípios de marketing*. São Paulo: Pearson, 2011. 600 p.

KLUYVER, C. A; PEARCE, J. A. *Estratégia: uma visão executiva*. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2010, 206 p.

LEE, H. An analytic network process approach to operationalization of five forces model. *Applied Mathematical Modelling*. v. 36, n. 4, p. 1783-1795, 2012.

MEDEIROS, J. B. *Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas*. São Paulo: Atlas, 2010. 321 p.

MINTZBERG, H; AHLSTRAND, B; LAMPEL, J. *Safári de estratégia*. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 299 p.

MORAIS, Rogério, S. Ferramenta para Medir os Fatores Estratégicos e a Atratividade de um Negócio. Editora Cabral, 2019.

MORGAN, Neil. Marketing and Business Performance. *Journal of The Academy of Marketing Science*. v. 40, n. 1, p. 102 -119, 2012.

PÁDUA, E. M. M. *Metodologia de pesquisa: abordagem teórico-prática*. Campinas: Papirus, 2011. 127 p.

PORTER, M. E. *Competição: on competition*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 546 p.

PORTER, M. E. *Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência*. Campus, 2005. 409 p.

PRAHALAD, C. K; HAMEL, G. *Competindo pelo future*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 373 p.

SAMUEL, KE. Knowledge management in supply chain: an empirical study from France. *Journal of Strategic Information Systems*. V. 20, n. 3, p. 283-306, 2011.

SINGH, R.K., Garg, S.K., DESHMUKH, S.G. Strategy development by SMEs for competitiveness: A review. *Benchmarking: An International Journal*. v. 15, p. 525-547, 2008.

WANG, W. Entrepreneurship and strategy in China: why “Porter’s five forces” may not be. *Journal of Chinese entrepreneurship*. v. 1, n. 1, p. 53-64, 2009.

ZACCARELLI, S. B. *Estratégia e sucesso nas empresas*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 244 p.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil